

AUTORA: **Jara Bocanegra Márquez**, ORCID: [0000-0001-9136-0420](https://orcid.org/0000-0001-9136-0420); Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminales, Universidad de Sevilla.

TÍTULO DEL ARTÍCULO: **Colaboración económica con organizaciones o grupos terroristas o criminales ante la amenaza de la producción de un mal. Vías para eximir de responsabilidad penal al “colaborador obligado”**

FUENTE DE PUBLICACIÓN: *Revista General de Derecho Penal*, n.º 32, noviembre 2019, pp. 1-36 (ISSN: 1698-1189)

RESUMEN: Un mecanismo habitual de organizaciones y grupos delictivos, ya terroristas, ya criminales, para autofinanciarse es el uso de amenazas condicionales contra particulares, normalmente empresarios, reclamando la entrega de una cuantiosa cantidad. El sujeto que, ante el miedo a que se ejecute el mal objeto de la amenaza, entrega la cantidad requerida a los integrantes de la correspondiente organización, puede responder penalmente como autor de un delito de colaboración con organización o grupo criminal o terrorista ex art. 570 bis, 570 ter o 577 CP.

En el presente trabajo se analizan las vías dogmáticas que podrían emplearse en la búsqueda de la exoneración de responsabilidad penal del citado “colaborador-víctima”, tomándose finalmente partido por concretas soluciones dogmáticas en atención a las particularidades concretas de cada caso.

A common mechanism used by criminal organisations and groups, whether terrorist or criminal, to finance themselves is the use of conditional threats against individuals, normally businessmen, demanding the delivery of a large sum of money. The individual who, fearing that the evil object of the threat will be carried out, delivers the required amount to the members of the corresponding organisation, may be criminally liable as the perpetrator of a crime of collaboration with a criminal or terrorist organisation or group, ex art. 570 bis, 570 ter or 577 CP.

This paper analyses the dogmatic routes that could be used in the search for exoneration from criminal liability of the aforementioned ‘collaborator-victim’, finally taking a stance in favour of specific dogmatic solutions according to the particularities of each case.

PALABRAS CLAVE: organización criminal, organización terrorista, delito de colaboración, amenazas, rescate, estado de necesidad, miedo insuperable.

Criminal Organisation, Terrorist Organisation, Crime of Collaboration, Threats, Rescue, State of Necessity, Insurmountable Fear.

INDICIOS DE CALIDAD DE LA REVISTA (AL MOMENTO DE PUBLICACIÓN):

- **JCI (Journal Citation Indicator):** Con un JCI de **0.010** en 2019, en el área del Derecho, se encuentra en la posición 394 de 406, **Q4**
- **Dialnet Métricas:** Con un IDR de **0.370** en el año 2019, se encuentra en la categoría de Derecho en la posición 39 de 353, **Q1** y en la categoría de Derecho penal, Procesal y Criminología, ocupa la posición 8 de 39, **Q1**
- **In-Recj:** En 2010, con un F.I. 0.038, ocupa la posición 12 de 15 en el área de Derecho procesal y penal
- **Journal Scholar Metrics:** En la categoría de Derecho, aparece en el ranking de la colección principal en la posición 493 de 820, **Q3** y en todas las revistas en la posición 551 de 885, **Q3**
- **Latindex:** Se encuentra calificada en el catálogo V1.0 (2002-2017) con 34 de 36 características cumplidas
- **Miar:** Con un ICDS en 2019 de **4.7**, la revista se encuentra indizada en ESCI y Dialnet. Además, ha sido evaluada en CARHUS Plus+ 2018, en Latindex y Fecyt
- **CIRC:** En Ciencias Sociales, clasificada como **B y en** Ciencias Humanas, clasificada como **C**
- **Sello de calidad de FECYT:** Dispone del Sello en la categoría de Ciencias Jurídicas (Certificado FECYT-406/2019) con una posición en 2020 de 38 de 49, **Q4**
- **CARHUS Plus+:** Se encuentra, en el área de Derecho, clasificada como **B**
- **DICE:** Con un valor de difusión internacional de 1.5 se encuentra indizada en ANEP, CARHUS y Latindex